

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) tarixiy ongni shakllantirishdagi o`rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tarixiy ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, interaktiv platformalar, raqamli arxivlar, sun'iy intellekt, AR/VR texnologiyalaridan foydalanish orqali yosh avlodda tarixga qiziqishni oshirish va tarixiy tafakkurni chuqurlashtirishning innovatsion usullari ko`r

Аннотация: В статье анализируются роль и значение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в формировании исторического сознания. Рассматриваются инновационные методы активизации и углубления исторического мышления подрастающего поколения посредством визуализации исторических данных, интерактивных платформ, цифровых архивов, искусственного интеллекта и технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Annotation: "This article analyzes the role and importance of modern information and communication technologies (ICT) in the pursuit of historical consciousness. Innovative methods of deepening the energy and historical thinking of the younger generation through the visualization of historical data, interactive platforms, digital archives, artificial intelligence, and AR/VR technologies are considered."

Kirish Globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari jamiyatning barcha sohalariga, xususan, ta'lim va madaniyat sohalariga chuqur kirib kelmoqda. Shu jumladan, tarixiy ongni shakllantirishda ham IT texnologiyalarining o`rni tobora ortib bormoqda. An'anaviy tarixiy ta'lim yondashuvlari zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda interaktiv, tushunarli va yoshlar uchun qiziqarli ko`rinishga kelmoq

Asosiy qism Tarixiy ong – bu jamiyat ijtimoiy hayotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri, tartibga soluvchisidir. Shu boisdan ham akademik J.Tulenov tarixiy ong «ilgari sodir bo`lgan tarixiy voqealarni o`zida aks yettirgan turli-tuman manbalar, ashyolar avloddan avlodga meros sifatida o`tib, tariximiz, madaniyatimizning uzluksizligini ta'minlaydi», deb yozadi.[1,69] XXI asrda jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida inson kapitalini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Bu jarayonda ta'lim tizimining roli beqiyosdir. Zero, zamonaviy ta'lim nafaqat bilim va ko`nikma berish, balki ijtimoiy ongni shakllantirish, fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash, axborotga tanqidiy yondashuv, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi ijtimoiy-ma'naviy ko`nikmalarni singdirish vazifasini ham bajaradi. Bu esa ta'limga yangicha yondashuv, ya'ni innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi. Aynan shu nuqtai nazardan qaralganda, innovatsion texnologiyalarning imkoniyatlari ijtimoiy ongni shakllantirish vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari deganda faqat zamonaviy qurilmalar yoki raqamli platformalarni emas, balki pedagogik jarayonni interaktiv, shaxsga yo`naltirilgan, ijodiy va mustaqil fikrlashga undovchi metodlar majmuasini tushunamiz. Masalan, raqamli resurslar, virtual laboratoriyalar, media kontent, axborot-kommunikatsiya vositalari o`quvchilarning bilim olish jarayonini individuallashtirish, ularni ijtimoiy muhitdagi voqea-hodisalarga nisbatan faol pozitsiyada bo`lishga undashga xizmat qiladi. Shuningdek, bu texnologiyalar orqali o`quvchilar orasida hamkorlik, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat, ochiq muloqot kabi ijtimoiy ko`nikmalarni shakllantirish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, o`quvchilarda ijtimoiy ongni shakllantirish — bu faqat ta'lim sifati masalasi emas, balki jamiyat barqarorligining poydevoridir. Agarda

ta'lim mazmuni texnologiyalar orqali ijtimoiy ong bilan boyitilmasa, biz faqat bilimdon, ammo jamiyatda o'z o'rnini anglamaydigan avlodni tarbiyalash xavfiga duch kelamiz. Shu sababli, mazkur maqolada ilgari surilgan nazariy asoslar, metodologik yondashuvlar va empirik xulosalar asosida, o'qituvchilarga yangi yondashuvlar taklif etildi.

Texnologiyalarni faqat vosita sifatida emas, balki shaxsiyatni shakllantiruvchi kuchli omil sifatida talqin qilish orqali biz ta'limda sifat, maqsad va mazmun birligini ta'minlashimiz mumkin.

Jahon pedagogikasi tajribasi ham shuni ko'rsatadiki, tarixiy jarayonlarni tushuntirishda innovatsion yondashuvlar, ya'ni interfaol mashg'ulotlar, raqamli texnologiyalar, virtual ekspeditsiyalar, loyihalarga asoslangan ta'lim va gamifikatsiya usullari o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini orttiradi va bilimlarning chuqurroq o'zlashtirilishiga xizmat qiladi[2,23]. Tarixini faqatgina ilmiy-nazariy emas, balki zamonaviy didga mos, kreativ va interaktiv uslublarda o'rgatish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir. Mazkur maqolada aynan shunday muammolar yechimiga qaratilgan ilmiymetodik yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar yordamida tarixiy mavzularni qanday samarali o'qitish mumkinligi haqida tahliliy mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, maqolada jadidchilik merosining yoshlar tarbiyasidagi o'rni, bu boradagi tarixiy ong va milliy g'ururni shakllantirish vositalari ham yoritiladi.

Bugungi ta'lim sohasi global raqamli transformatsiya bosqichiga o'tmoqda. O'quvchilarning idrok qilish darajasi, axborotni qabul qilish usullari, bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi tubdan o'zgarimoqda[3,58]. Shu boisdan, an'anaviy talqin usullaridan voz kechib, innovatsion va interfaol yondashuvlarga o'tish zarurati ug' ilmoqda. Bunday yondashuvlar o'quvchining faolligini oshiradi, uni bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Tarix fanini o'qitishda quyidagi innovatsion yondashuvlar ayniqsa samaralidir:

Interfaol metodlar – “Aqliy hujum”, “Blits savollar”, “Munosabat bildiring”, “Bitta savol – uchta javob” kabi usullar orqali darsni jonlantirish, muhokama yuritish, mustaqil fikrlashga undash.

Multimedia texnologiyalari – Jadidlar faoliyati haqida hujjatli filmlar, animatsiyalar, interaktiv xaritalar va infografik materiallar orqali tarixiy materialni vizual tarzda tushuntirish.

Loyiha asosidagi o'qitish – O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, ularning har biri jadid namoyandalardan birining hayoti va faoliyati asosida prezentatsiya yoki kichik tadqiqot tayyorlashi

Gamifikatsiya – Tarixiy faktlar asosida testlar, krossvordlar, viktorinalar tashkil etish orqali o'quv jarayonini qiziqarli shaklga keltirish [4,114].

Bu yondashuvlar orqali o'quvchi tarixni o'rganish jarayonida o'zini faol subyekt sifatida his qiladi, mustaqil fikr yuritishga va tarixiy tahlilga o'rganadi. Ayniqsa, multimediya va raqamli muhit orqali tarixiy shaxslarning nutqlari, maqolalari, sahna asarlari bilan tanishish imkoniyati o'quvchida tarixga nisbatan jonli qiziqish uyg'otadi. Har bir o'quvchini bunday yondashuvlar orqali o'tilgan darslarda tarixiy ongi shakllanadi. IT texnologiyalari yordamida tarixiy ongni kuchaytirish, yosh avlodga tarixni interaktiv va qiziqarli tarzda yetkazish, tarixiy xotirani saqlash va targ'ib qilishdan iboratdir.

Xulosa IT texnologiyalarining tarixiy ongni shakllantirishdagi roli beqiyosdir. Ular nafaqat tarixiy bilimlarni ommalashtirish, balki uni chuqur anglash va zamonaviy metodlar asosida idrok etishga yordam beradi. Shu boisdan, tarixiy ta'lim va ma'rifiy faoliyatda IT imkoniyatlaridan keng va samarali foydalanish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Shermuhammadov B., Raxmatov O. Ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning nazariy asoslari. — Farg'ona: FDU Ilmiy axborotlari, 2023. — №1. — B. 22–29.
2. Mo'llayev B. M. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va uning innovatsion asoslari. // O'zbekistonda pedagogik tadqiqotlar jurnali. — 2022. — №4. — B. 41–48.
3. Axmedov A., Sherqo'ziyeva Z. Raqamli ta'lim muhiti va o'quvchilarning ijtimoiy ongini rivojlantirish. — Farg'ona: Yosh olimlar izlanishlari to'plami, 2023. — B. 110–116.
4. Hmelo-Silver C. E. Collaborative problem solving: Models, methods, and outcomes // Educational Psychologist. — 2013. — Vol. 48(1). — P. 25–34.
5. Koh J. H. L., Chai C. S., Tsai C.-C. Examining the technological pedagogical conte
6. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ <https://scientific-jl.org/obr> Выпуск журнала №-69 Часть-3_ Мая –2025.
7. Vahobov B., Otamurodov N. Tarix ta'limida innovatsion metodlar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
8. Soliyev A. Tarixiy ongni shakllantirishda interfaol yondashuvlar. // Pedagogik izlanishlar jurnali, 2022, №1.